

ОЙКОНИМИЯ ВА КОМОНИМИЯИ МИНТАҚАИ МУЪМИНОБОД

МУҲАММАДЖОНЗОДА ОЛИМҶОН

доктори илми филология, профессори Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ.

ДАВЛАТОВ ФИРДАВС

ходими илми Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ.

Аннотация: Дар мақолаи мазкур муаллифон сохтор ва қабатҳои забони ойконимия ва комонимияи минтақаи Муъминободро аз нигоҳи хусусиятҳои лексикиву морфологӣ мавриди таҳлил қарор додаанд.

Муаллифон дар заминаи маводи гирдоваришуда кӯшиши намудаанд, ки роҷеъ ба баъзе хусусиятҳои луғавию маъноии ойконим ва комонимҳои минтақа бо истифода аз сарчашмаҳои таърихӣ ҷузғофӣ андешаронӣ намоянд.

Зикр намудаанд, ки минтақаи Муъминобод дорои ойконим ва комонимҳои таърихӣ буда, то имрӯз аз мадди назари олимону муҳаққиқони забониносо дур мондааст.

Дар робита ба ин, муаллифон зарур донистаанд, ки таҳлили сохторӣ ва қабатҳои забони ойконимия ва комонимияи ноҳияи Муъминободро аз ҷиҳати сохту таркиб ва хусусиятҳои лексикиву морфологӣ ва таърихӣ таҳқиқ намуда, андешаҳои ҷолиб ва қобили тавачҷуҳ ибраз намоянд.

Ҳамзамон, кӯшиши намудаанд, ки дар заминаи адабиёти назариявии мавҷуда ойконим ва комонимияи минтақаро аз ҷиҳати лексикиву морфологӣ ва таърихиву забониносоӣ мавриди таҳлилу баррасии ҷамаҷониба қарор диҳанд.

Калидвожаҳо: ойконим, топоним, комоним, формантҳо, сохтор, семантика, лексика, морфология, минтақа, Муъминобод, Лангар.

МУҲАММАДЖОНЗОДА ОЛИМДЖОН ОБИДЖОН

доктор филологических наук, профессор Института языка и литературы имени Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

ДАВЛАТОВ ФИРДАВС КОСИМОВИЧ

научный сотрудник Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана

Аннотация: В данной статье авторы проанализировали структуру и языковые пласты ойкономии и комонимии Муминабадского региона с точки зрения лексических и морфологических особенностей.

На основе собранных материалов авторы попытались с привлечением исторических и географических источников осмыслить некоторые лексико-семантические особенности ойконимов и комонимов региона.

Было отмечено, что в районе Муминабада имеются исторические ойконимы и комонимы, которые до сих пор остаются вне поле зрения ученых и лингвистов.

В связи с этим авторы считали необходимым провести структурный анализ языковые пласты ойкономии и комонимии Муминабадского региона с точки зрения лексических, морфологических и историко-лингвистических особенностей, а также высказать интересные и заслуживающие внимания мысли.

В то же время они попытались всесторонне проанализировать и рассмотреть ойконимы и комонимы региона с лексической, морфологической, исторической и лингвистической точек зрения, основываясь на существующей теоретической литературе.

Ключевые слова: ойконим, топоним, комоним, форманты, структура, семантика, лексика, морфология, регион, Муминабад, Лангар.

MUHAMMADJONZODA OLIMJON OBIDJON

Doctor of Philology, Professor of the Rudaki Institute of Language and Literature of the National Academy of Sciences.

DAVLATOV FIRDAVS KOSIMOVICH

Researcher at the Rudaki Institute of Language and Literature of the National Academy of Sciences.

Annotation: *In this article, the authors have analyzed the structure and linguistic layers of the oikonyms and comonyms of the Muminabad region in terms of lexical and morphological features.*

Based on the collected materials, the authors have tried to reflect on some of the lexical and semantic features of the oikonyms and comonyms of the region using historical and geographical sources.

They have noted that the Muminabad region has historical oikonyms and comonyms, which have remained out of the reach of linguists and researchers to this day.

In this regard, the authors considered it necessary to conduct a structural analysis and linguistic layers of the oikonomia and comonymia of the Muminobod district in terms of structure, composition, lexical, morphological and historical features, and express interesting and noteworthy ideas.

At the same time, they tried to comprehensively analyze and review the oikonomia and comonymia of the region in terms of lexical, morphological, historical and linguistic aspects based on the existing theoretical literature.

Keywords: *oikonom, toponym, comonym, formants, structure, semantics, vocabulary, morphology, region, Muminobod, Langar.*

Дар забоншиносии муосир мафхуми ойконим - ҳама гуна номи маҳалли истиқоматиро дар бар мегирад ва мувофиқан, ойконимия маҷмуаи номи мавзӯҳои ҷуғрофие мебошад, ки дар он мардум сукунат доранд ва инҳо иборатанд аз номи шаҳрҳо, деҳкадаҳо, ҷамоатҳои сараҳоӣ, маҳаллаҳо, шаҳракҳо, вилоятҳо ва ғ.

Тули якҷанд соли охир, дар номшиносии тоҷик оид ба ойконимия ва комонимия минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон асарҳо ва силсиламақолаҳои илмӣ таҳқиқоти зиёде ба нашр расидаанд. аз қабилӣ пажӯҳишҳои арзишманди донишмандон Расторгуева В. С., Хромов А., Додихудоев Р.Х., Сулаймонов С., Офаридоев Н., Исмоилов Ш., Назарзода С., Ҳасанов А., Ҳасани Султон, Алимӣ Ҷ., Маҳмадҷонов О., Ҳомидов Д., Абодуллоева С., Тураев Б. Шодиев Р. ва ғ.

Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки солҳои охир якҷанд асару рисолаҳои илмӣ ва таҳқиқоти алоҳида таълиф ва дастраси умум гардиданд, ки дар онҳо дар баробари масоили дигари номшиносии тоҷик пиромӯи ойконимҳо, тақсимбандии маъноиву луғавии онҳо низ сурат гирифтааст. Бояд зикр намуд, ки рисолаи таҳқиқоти Н. Офаридоев ба таҳлили лингвистии сарнавишти таърихӣ ойконимҳои Кӯхистони Бадахшони Тоҷикистон, хусусиятҳои фарқкунанда ва мушаххаси ин гурӯҳи номвожаҳои ҷуғрофӣ маҳал дар доираи интишори топонимҳои манотиқи кишварҳои ҳамҷавору ҳамзабон – Бадахшони Афғонистон таҳсис ёфтааст [13]. Зикр намудан ба маврид аст, ки рисолаи мазкур ягона таҳқиқоти мушаххас доир ба ойконимияи Тоҷикистон ба шумор меравад, ки он ба баррасии илмӣ фарогири ҷанбаҳои алоҳида ва мушаххаси ин бахши номшиносии тоҷик бахшида шудааст.

Ҳамчунин, дар забоншиносии муосири аврупоӣ доир ба таҳқиқи омӯзиши ойконимҳо дар заминаи маводди маҳалҳои маскунӣ минтақаҳои гуногуни Русия қорҳои назаррасе ба анҷом расонида шудааст ва пажӯҳишгарон дар ин бобат чунин мулоҳизаронӣ намудаанд:

«Умуман, мо метавонем бубинем, ки халқ бидуни хоҳиши худ ва хеле дурусту муназзам дар номвожаҳои маҳалҳои иқоматии хеш хусусиятҳои хосси ҳамон манзараи табию чуғрофиро инъикос мекунад, ки дар байни он сукунат доштани зарур аст. Аз нигоҳи равонӣ ин падида фаҳмост. Заминдор барои иқомат дар ҳолату шароити ин ё он манзараи табиӣ афтода, хоҳу ноҳоқ кӯшиш мекунад, ки ба воситаи калима ва мафҳуми нишонрас хусусияти мушаххаси ба ӯ таъсиррасонандаи ин манзараро муайян намуда, бо он макони доимӣ ва муқимии худро ном ниҳад» [10; 155 – 156].

Қисмати асосии маводди чамъовардаи моро топонимияи минтақаи Муъминобод ташкил медиҳад. Маврид ба зикр аст, ки ҳоло на дар ҳамаи деҳот мардум зиндагӣ ба сар мебаранд. Солҳои 1947-1949 дар натиҷаи сиёсати муҳочиркунии замони шуравӣ қисме аз деҳаҳои атрофи минтақа ба ноҳияҳои Восеъ ва Ҳамадонӣ кӯч бастаанд ва ҳарчанд то як муддати муайян дар ин мавзео қасе иқомат накарда бошад ҳам, вале номи онҳо то имрӯз боқӣ мондааст. Бо мурури замон мардумони муҳочиршуда ба зодгоҳҳои худ баргашта, қисми зиёди деҳаҳо обод карда истодаанд.

Дар низоми топонимии маҳалҳои минтақаи Муъминобод як бахши алоҳида ва муҳимро номи мавзеоҳои сукунати мардум ташкил медиҳад, ки то ҳол дар доираи номшиносии тоҷик мавриди омӯзиши ҳамаҷонибаи пажӯҳишгарон қарор наёфтаанд.

Чи тавре ки ёдовар шудем, минтақаи Муъминободи Тоҷикистон, аз ҷиҳати мавқеи чуғрофӣ мавзеоест, ки ҳамчун макони истироҳатӣ ва сайру саёҳати мардумони кишвар ва берун аз он муаррифӣ гардидааст. Мувофиқи ривоятҳои мардумони калонсолони минтақа дар замонҳои қадим низ ин сарзамин маҳалли қору пайкор, мардони ватандӯст маҳсуб мешудааст. Ба ин, пеш аз ҳама, боду ҳавои муътадил, чашмаҳои шифобахш ва кӯҳҳои пур аз дарахтони мевадору сояфкан, манзараҳои дилфиреб, мавзеоҳои таърихӣ – ин ҳама он муъҷизотест, ки табиат барои инсон дар як ҷой чамъ овардааст, мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар низоми номвожаҳои чуғрофии мавриди омӯзиши мо аз санадҳои давлатию расмӣ маҳал, харитаю нақшаҳои таърихӣ чуғрофӣ ва маводди бойгонии минтақа ва осору сарчашмаҳои хатти бостоншиносӣ номгӯӣ топонимҳои зиёдеро гирд овардем, ки ба бахши ойконимия ва комонимҳои минтақаи Муъминобод шомил мешаванд. Аз ин рӯ, ин гурӯҳи калонтарини топонимияҳои минтақаро вобаста ба мушаххасоти қабатҳои забонӣ ва маъноӣ луғавиашон ба чунин зергурӯҳҳо ҷудо намудем. Аз ҷумла:

а) ойконимҳои тоҷикиасос: *Чинор//Чиноро (деҳа), Косатарошон// Косатарошо (деҳа), Ҷавонон (маҳалла), Сомониён (маҳалла), Туту (деҳа), Чорсу (маҳалла), Дегрез (деҳа), Оҳангарон (деҳа), Сармайдон//Сари майдон Дехбаланд (деҳа), Тайи Хам (деҳа), Навобод (деҳа), Бустон (деҳа), Файзобод (деҳа) ва ғайра;*

б) ойконимҳои субстратиасос, ки унсурҳои шарқизронӣ доранд: *Личаки Боло//Поён (деҳаҳо), Ҳанотарош//Анатарош (деҳа), Шълоншиар // Шугнонишаҳр (деҳа), Марғак (деҳа), Матюн (деҳа), Фарабдара (деҳа), Момирак (деҳа), Шулулу (деҳа), Дендистон (деҳа), Феи (деҳа), Момандиён (деҳа), Тихоро (деҳа), Архабиён (деҳа), Метиндара (деҳа), Эланон (деҳа), ва ғайра;*

в) ойконимҳои туркӣ-муғулӣ: *Дошманд // Дошмандиҳо (деҳа), Юглинг (деҳа), Чубек (деҳа) ва ғ.*;

г) ойконимҳои туркӣ-узбекӣ: *Қипчоқ (деҳа), Сарсибулоқ // Сассиқбулоқ (деҳа), Ҷъқърқишлоқ (деҳа), Тошбулоқ (деҳа), Ҷаллоқ (деҳа) ва ғайра;*

ғ) ойконимҳои русиасос: *Ленин (маҳалла), Пушкин (маҳалла), Первой Май // Первомай (маҳалла) ва ғ.*

Дар маводи гирдовардаи мо як қисмати калони номвожаҳои минтақаро он топонимҳое ташкил медиҳанд, ки ба маҳалли истиқомати одамон дар деҳот тааллуқ доранд. Ин навъи номвожаҳои чуғрофӣ дар низоми топонимикони маҳалҳои сукунати минтақаи Муъминобод қисмати асосӣ ва сершумори ин гурӯҳ ба ҳисоб мераванд ва дар бахши номшиносӣ бо истилоҳи комоним ёд мешаванд.

Комоним-номи деҳа, маҳалли хурди сукунат ва комонимия-мачмуи номвожаҳои деҳот ба шумор мераванд. Комонимҳои минтақаи Муъминободро аз рӯи хусусиятҳои забониашон ба ду бахш ҷудо намудан мумкин аст:

1. Комонимҳои тоҷикиасос.
2. Комонимҳои, ки мансуби дигар забонҳо мебошанд.

Ба гурӯҳи аввал комонимҳои дохил мешаванд, ки онҳо бидуни мушкилӣ дар заминаи лексикаи забони адабии тоҷикӣ шарҳу маънидод мешаванд: *Чорсӯ(ӣ), Файзобод, Сарчаиша, Дӯстӣ, Дуоб, Деҳбаланд, Сармайдон* ва ғ. аз ҷиҳати сохтор ба қолабҳои ибораорой ба сарфу наҳви забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад: *Боги Дилкушо, Саркорон, Заргарон, Ободон, Сайёдон, Косатарошон, Чаргикалони Боло // Поён, Навҷилон // Навҷелон, Озодӣ, Дегрез ва амсоли инҳо*. Қисмати бештари ин комонимҳо дар таркиби худ истилоҳи маҳаллии ҷуғрофӣ «деҳа», «қишлоқ» ва дар баъзе мавридҳо «дия//деҳа, қишлоқ//қишшлоқ» мегиранд, ки ин вожаҳо вазиғаи истилоҳ – индикаторро дар таркиби топонимҳо иҷро менамоянд. Истилоҳи ҷуғрофӣ «деҳа» дар аксари мавридҳо ва асосан, дар гуфтори мардум бо шакли мухаффафи «ди//де//дия» меояд: *Ди Қарқара, Ди Валӣ, Ди Фулак, Дияи Кухна // Дикухна // Декухна; Деҳаи Нав // Динав // муқ. Деҳнави вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Узбекистон, деҳаи Деҳнави боло, Деҳнави поён ш. Варзоб ва ғайра*.

Бояд зикр намуд, ки дар ташаккули топонимии номвожаҳои ҷуғрофӣ анҷомаҳои ҷойномсоз (топоформантҳо) нақши муҳим доранд ва ин низом низ дар шаклигирии номвожаҳои ҷуғрофӣ ноҳияи мавриди таҳқиқ хеле сермаҳсул ба мушоҳида мерасад, аз ҷумла:

1. Форманти топонимсозии *-ак*: *Бозори Зелолак (деҳа), Дии Фулак (деҳа), Қади Чармак (деҳа), Чанорак (деҳа), Лиҷаки Боло//Поён (деҳа), Марғак (деҳа), Қурузак // Қърғак (деҳа), Чуқурак // Чъқърак (деҳа), Момирак // Мумирак (деҳа) ва ғайра*. Тамоми комонимҳои бо анҷомаи мазкур суратёфта ба маҳалли сукунати мардум ва мавқеи ҷойгиршавии мавзёҳо ишорат мекунад. Дар гӯйиши мардуми минтақаи Муъминобод топоформанти *-ак* хеле сермаҳсул ва серистеъмол буда, ишора ба мавзёҳои хурди ҷуғрофӣ мекунад.

2. Форманти топонимсозии *-он//ён (деҳа, иқоматгоҳ)*: *Саркорон (деҳа), Заргарон (деҳа), Чилдухтарон (деҳа), Чаргикалони Боло//Поён (деҳа), Дичандон (деҳа), Дендистон//Диндустон (деҳа), Сармайдон (деҳа), Дегуломон // Деҳуломон (деҳа), Кулдамон // Кӯҳдомон (деҳа), Ободон (деҳа), Навҷилон (деҳа), Сайёдон (деҳа), Бозипарон (деҳа), Богимирон (деҳа), Шоҳон (деҳа), Чаргикалон (деҳа), Бустон (деҳа), Косатарошон (деҳа), Кубниён (деҳа), Архабиён (деҳа), Турёбон (деҳа), Вахнатшон (деҳа), Фешиён (деҳа), Дегламон (деҳа), Ҷалолиён (деҳа), Тихориён (деҳа), Момандиён//Мумандиён (деҳа) ва ғайра*.

3. Форманти топонимсозии *-обод, (деҳа, иқоматгоҳ)*: *Муъминобод (шаҳрак), Фуломобод (деҳа), Гофилобод (деҳа), Нуробод (деҳа), Файзобод (деҳа), Аминобод (деҳа) ва ғайра*.

4. Форманти *-дара*. Ин анҷомаи топонимсоз нисбатан каммаҳсул буда, асосан, дар минтақаи Дуоб ва мавзёи Чилдухтарон ба мушоҳида расид. Дар доираи маводди гирдоварда дар таркиби комоними *-дара*, *Чавзодара (деҳа), Паҳмдара (деҳа), Дараи Сулаймон//Сулаймондара (деҳа), Дараи Чанор// Чинордара (деҳа), Дараи Озодӣ//Озоддара (деҳа), Синҷодара (деҳа), Обидара (деҳа), Дараи Маҳмуд //Маҳмуддара (деҳа), Кулдара (деҳа), Ҷалакдара (деҳа), Сародара (деҳа), Кишиндара (деҳа), Метиндара (деҳа), Рискидара (деҳа), Ҷарабдара (деҳа), Сангдараи Убара//Сангдараҳи Упара (деҳа) ва монанди инҳоро дидан мумкин аст.*

5. Форманти топонимсозии *-ӣ*: *Балхобӣ (деҳа), Томҷӣ (деҳа), Турконӣ (деҳа), Боггаӣ //Боггаҳӣ (деҳа), Дӯстӣ (деҳа), Шаймирӣ (деҳа), Хонбегӣ (деҳа), Хосабой (деҳа), Деҳивалӣ (деҳа), Сопчонӣ (деҳа), Синҷӣ (деҳа), Хъразмонӣ (деҳа), Чордӣ (деҳа), Рӯдакӣ (деҳа), Румӣ (деҳа) ва ғайра*.

6. Форманти топонимсозии *-ча*, *(пасванд маконсоз)*: *Шаҳбача (деҳа), Богча (деҳа), Қалъача (деҳа) ва ғайра*.

Бештари комонимҳо асосан, дар заминаи лексикаи забонҳои тоҷикӣ ва туркӣ ба вучуд омадаанд ва дар баҳши топонимҳои иқтибосии туркӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор ёфтаанд. Бинобар ин, дар ин қисмати мақола танҳо ҷанбаҳои сохтори комонимҳо шарҳу эзоҳ меёбанд:

1. Комонимҳои сода, ки бо чунин ҳиссаҳои нутқ ифода шудаанд:

Бо исм: *Туро (деҳа), Қипчоқ (деҳа), Лангар (деҳа), Чашмаиғул (деҳа) Гулзор (деҳа), Лоёба (деҳа), Ободон (деҳа) ва ғ.*

Бо сифат: *Савзакноя (деҳа), Чушончашма (деҳа) ва ғ.*

2. Комонимҳои сохта: *Чорводор (деҳа), Гулзор (деҳа), Чашмасор (деҳа) ва ғайра.*

3. Комонимҳои мураккаб: *Навбаҳор (деҳа), Заркамар (деҳа), Деҳбалад (деҳа), Сафедбанг (деҳа), Дегрез (деҳа), Шаҳбача (деҳа) Тутқавул (деҳа), Деҳлоло (деҳа), Заркамар (деҳа), Финҷова (деҳа) ва ғ.*

Бояд зикр намуд, ки аксари деҳоти манотиқи кӯҳистон мувофиқи хусусиятҳои табиӣ ҷуғрофиашон ба гурӯҳҳо тақсимбандӣ мешаванд ва як ҷиҳати умумиашон, ки ба кулли маҳалҳои аҳолинишин ва аз ҷумла, деҳоти минтақаи Дуобу Чилдугтарон хос аст, ин ба тарафи офтобрӯя (порсии бостон: *питов*) ва ҷониби сояру (порсии бостон: *нишира*) ҷудо кардани онҳо мебошад. Чунин тарзи тақсимбандии номвожаҳо муҳаққиқон алоқаманд ба релефи маҳал ва барои фаъолияти кишоварзӣ судманд маънидод менамояд [12;35]. Аз ин ҷиҳат мафҳумҳои сада //садда (гурӯҳи деҳот), гузар, маҳалла, работ ҳамчун истилоҳи ифодакунандаи комонимҳо ба шумор мераванд.

Маънии аксари комонимҳои тоҷикии минтақаи Муъминобод барои мардумони бумӣ равшан ва мафҳум мебошад, яъне дар заминаи лексикаи забони адабии муосири тоҷикӣ ташаккул ёфтаанд, вале баъзе номвожаҳои комонимӣ дар мадди аввал фаҳмо бошанд ҳам, маънии онҳо то андозае духура ба назар мерасанд. Масалан, комоними *Лангар (деҳа)* қариб дар ҳудуди тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ва берун аз он ҳам ба ҷашм мерасад (*муқ. шавад: Ланга навоҳии Тавилдара, Ишкошим, Шугнон, Нов, Масчо*) ва дар забони адабии тоҷикӣ маънии «*таваққуф кардан, истодан, истгоҳ ва оҳани вазнини махсуси занҷирдор, ки вақти таваққуфи киштиҳо барои устувор истодани онҳо ба об мепартоянд*»-ро мефаҳмонад ва дар фарҳангномаҳо низ ба ҳамин маънӣ омадааст [ниг. ФЗТ, 1969, ҷ.1, с.592]. Номшиноси тоҷик О. Гафуров номвожаи «*Лангар*» -ро калимаи умумӣ шуморида, ки дар забони туркӣ дар шакли «анкар» ва бо исми шаҳри бостонии Туркия Анқара ҳамреша мебошад.

Зимнан, бояд зикр намуд, ки дар талаффузи юнониён ин вожа шакли «*анкире*» ва дар забони арабӣ шакли кунунии он «*анқара*» қабул шудааст [18, 48]. Ин вожа мувофиқи нишондоди Э. Мурзаев дар баъзе музофоти Ҷумҳурии мардумии Чин ба ифодаи «*меҳмонхона*», «*истгоҳ*», «*стансияи почта*» истифода гардидааст [11, 21; 355]. А. З. Розенфельд дар баробари мафҳумҳои зикршуда боз ба маънии «*ҷойи муқаддас*», «*қабри шахси муқаддас*» кор фармуда шудани онро ишора кардааст [13, 861-864]. Дар ҳамин робита муҳаққиқ чунин навиштааст: «Калимаи «*лангар*» ба маънии «*ҷойи муқаддас*», «*қабри шахси муқаддас*» на дар забони тоҷикӣ, на форсӣ ва на дарӣ ба назар намерасад. Дар Осии Миёна ба ҳамин маънӣ вожаи «*мазор*» ва дар Эрон «*имомзода*» истифода мешавад. Дар забони форсӣ калимаи «*лангар*» ҳамчун «*девор, панҷараи атрофи қабр*» фаҳмида мешавад ин калима аз маънии аслии худ то андозае дур шудааст, ва ҳамчун мафҳуми топонимӣ дорои хусусияти метафорӣ гаштааст» [13]. Ба андешаи мо низ комоними «*Лангар*» маҳз дар ифодаи ҳамин маънӣ омадааст, ки аз рӯйи ин хусусият ва семантика онро ба баҳши комоними некрономӣ дохил намудан мумкин аст.

Комоними *Лангар* дар минтақаи Муъминобод марбут ба маҳалли ҷойи зисти мардум ба ҳисоб меравад. Бинобар гуфтаи калонсолони ин маҳал пайдоиши ин комонимро марбут ба Ҳазрати Шоҳи Хомуш медонанд (асри 11-12), ки то ин дам номи кунунии ин маҳал Туркия буд [2;3].

Ҳамчунин комонимҳои *Чаллоқ (деҳа), Хразмонӣ (деҳа), Ҳанотарош (деҳа, ҷое, ки зини асп метарошанд), Дегрез (деҳа, ҷойи устоҳои дегрезон), Заргарон (деҳа, ҷойе, ки устоҳои заргар зиндагӣ мекунанд)* ва ғайраро номбар кардан мумкин аст, ки аз маънои асл дур шудаанд

ва ё тағйири шакл намудаанд ва имрӯз барои муҳаққиқон пайдо намудани маънои асл ва ё то андозае ба маънии ибтидоии номвожа наздик шудан таҳқиқу таҳлилҳои ҳамаҷонибаро тақозо менамояд.

То имрӯз номвожаҳои чуғрофии маҳалҳои иқомати минтақаи Муъминобод на танҳо таҳқиқ нагардидаанд, балки дар ин самт кӯшиши чамъоварӣ ва мурағабтабу муназзамнамоии онҳо ба роҳ монда нашудааст. Минбаъд дар ин самт Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва раисони ҳар як ҷамоати минтақаи Муъминободро мебоянд, ки барои чамъоварӣ намудани номҳои гузашта, ҳозира ва минбаъда номгузори шудани шаҳракҳо, маҳаллаҳо, кӯчаҳо, гузарҳо, хиёбонҳо ва умуман мавзӯҳои чуғрофие, ки номгузори мешаванд мутахассиси махсусеро оид ба ин масоили зикргардида муаззаф намоянд. Ҳамзамон оид ба номгузори намудани шаҳракҳо, маҳаллаҳо ва умуман, мавзӯҳои номгузоришуда, бояд этимологияи маҳал ба инобат гирифта шавад.

Ба тариқи хулоса гуфтан мумкин аст, ки комонимҳо яке аз бахшҳои асосӣ ва калонтарини ойконимҳои маҳал буда, таҳқиқу омӯзиши ҳамаҷонибаи онҳо барои равшан сохтани хусусиятҳои қабатҳои дигари номшиносии минтақа мусоидат хоҳад кард.

КИТОБНОМА:

1. Алимӣ Қ. Топонимияи минтақаи Кӯлоб (таҳқиқи таърихию забоншиносӣ) – Душанбе: Андалеб-Р., 2015 – 448с.
2. Асозода Р. Муъминобод диёри чашмасор. – Душанбе: Адиб, 2014. - 144 с.
3. Асозода Р. Ҳотам А. Бузургони диёри Муъминобод. – Душанбе, 2022 - 212 с.
4. Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз (таърихи сиёсӣ ва чуғрофиёи таърихӣ).- Душанбе: Дониш, 2006. - 906 с.
5. Додихудоев Р.Х. К семантическому анализу микротопонимии Западного Памира / Памироведения. Вопросы филологии. – Душанбе, 1975 – 70 с.
6. Додихудоев Р.Х. Лингвистический анализ микротопонимии Памира (на материале шугнано-язгулямской группы языков). – Душанбе, 1979 – 337 с.
7. Исмоилов Ш. Таҳлили лингвистии топонимҳо. – Душанбе, 1994 – 70 с.
8. Маҳмадҷонов О.О. Баррасиҳо дар номшиносии тоҷик.-Душанбе: Деваштич, 2004 – 101 с.
9. Маҳмадҷонов О.О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор. – Душанбе: Шучоён, 2010. – 228 с.
10. Мемуары, т. 2. Путешествие в Тянь-Шань в 1856–1857 гг. М., 1946–1947.
11. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. – М.; Мысл, 1974. – 384 с.
12. Неменова Р.Л. Кулябские говоры таджикского языка (северная группа). – Сталинабад, 1956. – 189 с.
13. Офаридаев Н. Микротопонимияи Ванджа и Дарвоза. Душанбе: Дониш, 1991. – 195 с.
14. Розенфельд А.З. Таджикистан топонимия Бадахшана//Ономастика Востока. - М., 1960. – 165 с.
15. Тураев Б.Б. Микротопонимияи водии Яғноб. - Душанбе, 2019. – 272 с.
16. Тураев Б.Б. Вожаҳои суғдӣ-яғнобӣ дар топонимияи Ғонҷӣ // Суханшиносӣ (маҷаллаи илмӣ).- Душанбе: Дониш, №4, 2019 – 24 с.
17. Ҳомидов Д. Таҳқиқи забоншиносии гидронимҳои мавзӯҳои Тоҷикистони Мовароуннаҳри таърихӣ.- Душанбе, 2018 – 470 с.
18. Ғафуров О. Имя и история (Об именах арабов. персов, таджиков и тюрков).- Москва:Наука, 1987. - 244 с.